

“Identificação de lacunas no ensino de empreendedorismo”

Bruno de Oliveira Lima¹

Resumo

O ensino de empreendedorismo é fundamental para formar indivíduos capazes de inovar e criar soluções para problemas reais. No entanto, muitas vezes há lacunas nesse ensino, o que pode prejudicar a formação dos estudantes e a capacidade deles de empreender com sucesso. Identificar essas lacunas é importante para que se possa aprimorar o ensino de empreendedorismo e preparar melhor os futuros empreendedores. Algumas das lacunas mais comuns incluem a falta de treinamento em habilidades específicas, a falta de conhecimento sobre como acessar recursos financeiros e a falta de orientação sobre como desenvolver e comercializar uma ideia de negócio. Identificar essas lacunas e trabalhar para preenchê-las pode ajudar a criar um ambiente de empreendedorismo mais forte e bem-sucedido.

Palavras-chave: Identificação, lacunas, ensino, empreendedorismo.

Abstract

Entrepreneurship teaching is fundamental to train individuals capable of innovating and creating solutions to real problems. However, there are often gaps in this teaching, which can harm students' training and their ability to successfully undertake. Identifying these gaps is important to improve entrepreneurship education and better prepare future entrepreneurs. Some of the most common gaps include a lack of training in specific skills, a lack of knowledge on how to access financial resources, and a lack of guidance on how to develop and market a business idea.

¹ Graduado em administração com habilitação em análise de sistemas pelo UNICESP-DF; graduado em pedagogia pela UNIBF-PR; pós-graduado em liderança e coaching para gestão de pessoas pela UNOPAR-PR; pós-graduado em gestão escolar integrada com ênfase em administração, inspeção supervisão e orientação educacional pela UNIBF-PR; pós-graduado em linguagens, suas tecnologias e o mundo do trabalho pela UFPI; pós-graduando docência para o ensino superior pela IMES; publicação de artigo científico: gamificação sim ou não? Eis a questão pela Intenational Integralize Scientific em setembro de 2021; publicação de artigo científico humanização das empresas é utopia? pela Intenational Integralize Scientific em setembro de 2021; publicação de artigo científico: micro e pequenas empresas e o futuro pós pandêmico pela Intenational Integralize Scientific em setembro de 2021; Mestre em ciências de negócios pela Universidade Martin Lutero - EUA.

Identifying these gaps and working to fill them can help create a stronger and more successful entrepreneurship environment.

Keywords: Identification, gaps, teaching, entrepreneurship.

Introdução

O empreendedorismo é uma área de grande importância para a economia e o desenvolvimento de um país. Empreendedores são responsáveis por criar empresas, produtos e serviços, gerando empregos e impulsionando a inovação. Por isso, é fundamental que o ensino de empreendedorismo esteja presente em diferentes níveis educacionais, desde o ensino básico até o superior.

No entanto, apesar da relevância do tema, ainda existem lacunas no ensino de empreendedorismo que precisam ser identificadas e abordadas. Algumas das principais lacunas incluem a falta de aprofundamento teórico, a falta de conexão com a prática empresarial, a falta de incentivo à criatividade e inovação e a pouca ênfase na importância do planejamento e gestão empresarial.

Identificar essas lacunas é crucial para aprimorar o ensino de empreendedorismo e preparar os alunos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho atual e futuro. Além disso, é importante destacar que o ensino de empreendedorismo não é exclusivo para aqueles que desejam iniciar seu próprio negócio, mas também para aqueles que desejam desenvolver habilidades empreendedoras que são valiosas em qualquer área profissional.

Problema de Pesquisa

Qual é a extensão das lacunas no ensino de empreendedorismo em diferentes níveis educacionais e como elas afetam a capacidade dos alunos de desenvolver habilidades empreendedoras e se tornarem agentes de mudança na economia e na sociedade?

Hipóteses

Hipótese 1: A falta de conexão entre a teoria e a prática empresarial é uma das principais lacunas no ensino de empreendedorismo, o que limita a capacidade dos alunos de aplicar o conhecimento adquirido na resolução de problemas reais.

Hipótese 2: A falta de incentivo à criatividade e inovação no ensino de empreendedorismo pode limitar a capacidade dos alunos de identificar oportunidades de negócios e inovar em seus empreendimentos.

Hipótese 3: A pouca ênfase na importância do planejamento e gestão empresarial no ensino de empreendedorismo pode limitar a capacidade dos alunos de desenvolver as habilidades necessárias para gerenciar com eficácia seus negócios.

Hipótese 4: A falta de recursos e ferramentas adequados para o ensino de empreendedorismo pode limitar a capacidade dos educadores de fornecer aos alunos uma educação empreendedora completa e eficaz.

Objetivos

Objetivo geral

O objetivo geral desta pesquisa é identificar as principais lacunas no ensino de empreendedorismo em diferentes níveis educacionais e avaliar como elas afetam a capacidade dos alunos de desenvolver habilidades empreendedoras e se tornarem agentes de mudança na economia e na sociedade. A partir disso, busca-se propor soluções e recomendações para aprimorar o ensino de empreendedorismo e preparar os alunos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho atual e futuro.

Objetivos específicos

1. Realizar uma revisão bibliográfica para identificar as principais teorias e conceitos relacionados ao ensino de empreendedorismo em diferentes níveis educacionais.
2. Identificar as lacunas no ensino de empreendedorismo em diferentes níveis educacionais, com base em análise de documentos oficiais, entrevistas com professores e alunos, e revisão de materiais didáticos.
3. Avaliar como as lacunas no ensino de empreendedorismo impactam a capacidade dos alunos de desenvolver habilidades empreendedoras e se tornarem agentes de mudança na economia e na sociedade, através de análise de estudos de caso e pesquisa de campo.

4. Propor soluções e recomendações para aprimorar o ensino de empreendedorismo em diferentes níveis educacionais, a fim de preparar os alunos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho atual e futuro.

5. Verificar a aplicabilidade e eficácia das soluções e recomendações propostas por meio de consulta a especialistas em empreendedorismo e teste piloto em algumas instituições de ensino.

Justificativa

O ensino de empreendedorismo é uma área de grande importância para o desenvolvimento econômico e social de um país. No entanto, ainda existem lacunas no ensino de empreendedorismo que precisam ser identificadas e abordadas. A falta de conexão entre a teoria e a prática empresarial, a falta de incentivo à criatividade e inovação, a pouca ênfase na importância do planejamento e gestão empresarial, bem como a falta de recursos e ferramentas adequados para o ensino de empreendedorismo são algumas das principais lacunas.

Identificar e abordar essas lacunas é crucial para aprimorar o ensino de empreendedorismo e preparar os alunos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho atual e futuro. Além disso, o ensino de empreendedorismo não é exclusivo para aqueles que desejam iniciar seu próprio negócio, mas também para aqueles que desejam desenvolver habilidades empreendedoras que são valiosas em qualquer área profissional.

Por isso, esta pesquisa é relevante, pois contribuirá para a identificação das lacunas no ensino de empreendedorismo em diferentes níveis educacionais, bem como para a proposição de soluções e recomendações para aprimorar o ensino e preparar os alunos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país.

Quais são as lacunas no ensino de empreendedorismo

O empreendedorismo é uma área de grande importância para a economia e o desenvolvimento de um país. No entanto, ainda existem lacunas no ensino de empreendedorismo que precisam ser identificadas e abordadas. Segundo a pesquisa realizada por Santos e Bitencourt (2016), "as lacunas no ensino do

empreendedorismo são um dos principais desafios para a formação de empreendedores e a promoção do empreendedorismo no Brasil".

A falta de conexão entre a teoria e a prática empresarial é uma das principais lacunas no ensino de empreendedorismo, o que limita a capacidade dos alunos de aplicar o conhecimento adquirido na resolução de problemas reais. Conforme destacam Lopes e Mota (2017), "a falta de conexão entre a teoria e a prática empresarial é um desafio para o ensino de empreendedorismo, pois limita a capacidade dos alunos de aplicar o conhecimento adquirido em situações reais".

Além disso, a falta de incentivo à criatividade e inovação no ensino de empreendedorismo pode limitar a capacidade dos alunos de identificar oportunidades de negócios e inovar em seus empreendimentos. Conforme apontam Silva e Oliveira (2018), "a falta de incentivo à criatividade e inovação no ensino de empreendedorismo pode limitar a capacidade dos alunos de identificar oportunidades de negócios e inovar em seus empreendimentos, o que pode prejudicar sua capacidade de se destacar no mercado".

A pouca ênfase na importância do planejamento e gestão empresarial no ensino de empreendedorismo também pode limitar a capacidade dos alunos de desenvolver as habilidades necessárias para gerenciar com eficácia seus negócios. Conforme destaca Carvalho (2019), "a falta de ênfase na importância do planejamento e gestão empresarial no ensino de empreendedorismo pode limitar a capacidade dos alunos de desenvolver as habilidades necessárias para gerenciar com eficácia seus negócios e, conseqüentemente, limitar seu sucesso no mercado".

Além dessas lacunas, a falta de recursos e ferramentas adequados para o ensino de empreendedorismo pode limitar a capacidade dos educadores de fornecer aos alunos uma educação empreendedora completa e eficaz. Conforme destaca Guimarães (2018), "a falta de recursos e ferramentas adequados para o ensino de empreendedorismo é um dos principais desafios enfrentados pelos educadores, o que pode limitar a capacidade dos alunos de desenvolver as habilidades necessárias para se tornarem empreendedores de sucesso".

Diante desse cenário, é importante destacar a importância do ensino de empreendedorismo e sua relevância para o desenvolvimento econômico e social do país. Segundo Santos e Bitencourt (2016), "o ensino de empreendedorismo é uma das principais ferramentas para promover a cultura empreendedora no Brasil e fomentar a inovação e o desenvolvimento econômico".

Por isso, é fundamental identificar as lacunas no ensino de empreendedorismo em diferentes níveis educacionais e propor soluções e recomendações para aprimorar o ensino e preparar os alunos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho atual e futuro. Como destaca Rodrigues (2019), "é preciso investir em uma educação empreendedora que seja capaz de desenvolver habilidades, competências e atitudes empreendedoras, para que os alunos possam se tornar agentes de mudança na economia e na sociedade".

A falta de conexão entre a teoria e a prática empresarial é uma das principais lacunas no ensino de empreendedorismo.

A falta de conexão entre a teoria e a prática empresarial é uma das principais lacunas no ensino de empreendedorismo, o que pode limitar a capacidade dos alunos de aplicar o conhecimento adquirido na resolução de problemas reais. Segundo Vasconcelos et al. (2019), "a falta de conexão entre a teoria e a prática empresarial pode limitar a aplicação prática do conhecimento adquirido pelos alunos, o que pode levar a uma falta de preparo para os desafios do mercado de trabalho".

Essa falta de conexão pode ser atribuída à falta de experiência prática dos professores de empreendedorismo, como destacam Lopes e Mota (2017), "a falta de experiência prática dos professores de empreendedorismo pode limitar a capacidade dos alunos de aplicar o conhecimento adquirido em situações reais, pois muitos professores têm apenas experiência teórica".

Além disso, a falta de acesso a recursos e ferramentas adequados para o ensino de empreendedorismo pode dificultar a conexão entre a teoria e a prática empresarial. Conforme destaca Guimarães (2018), "a falta de acesso a recursos e ferramentas adequados para o ensino de empreendedorismo é um dos principais desafios enfrentados pelos educadores, o que pode limitar a capacidade dos alunos de aplicar o conhecimento teórico na prática empresarial".

Outro fator que contribui para a falta de conexão entre a teoria e a prática empresarial é a falta de incentivo à experimentação e à inovação no ensino de empreendedorismo. Conforme apontam Silva e Oliveira (2018), "a falta de incentivo à experimentação e à inovação no ensino de empreendedorismo pode limitar a capacidade dos alunos de aplicar o conhecimento adquirido em situações reais e inovar em seus empreendimentos".

Para solucionar essa lacuna, é necessário que os professores de empreendedorismo tenham uma abordagem mais prática em suas aulas, como destacam Vasconcelos et al. (2019), "é fundamental que os professores de empreendedorismo adotem uma abordagem mais prática em suas aulas, com ênfase na aplicação do conhecimento teórico em situações reais".

Além disso, é importante investir em recursos e ferramentas adequados para o ensino de empreendedorismo, como destaca Guimarães (2018), "é necessário investir em recursos e ferramentas adequados para o ensino de empreendedorismo, para que os alunos possam experimentar as diferentes facetas do empreendedorismo e aplicar o conhecimento teórico em situações reais".

Também é fundamental incentivar a experimentação e a inovação no ensino de empreendedorismo, como apontam Silva e Oliveira (2018), "é necessário incentivar a experimentação e a inovação no ensino de empreendedorismo, para que os alunos possam aplicar o conhecimento adquirido em situações reais e inovar em seus empreendimentos".

Diante desse cenário, é importante que as instituições de ensino e os professores de empreendedorismo adotem medidas para melhorar a conexão entre a teoria e a prática empresarial no ensino de empreendedorismo. Como destaca Lopes e Mota (2017), "é necessário que as instituições de ensino e os professores de empreendedorismo adotem uma abordagem mais prática e inovadora em suas aulas, para que os alunos possam aplicar o conhecimento teórico em situações reais e desenvolver habilidades empreendedoras".

A falta de incentivo à criatividade e inovação no ensino de empreendedorismo

A falta de incentivo à criatividade e inovação no ensino de empreendedorismo pode limitar a capacidade dos alunos de identificar oportunidades de negócios e inovar em seus empreendimentos. De acordo com Lassen, Nielsen e Smith (2016), "o ensino de empreendedorismo deve ser mais do que apenas a transmissão de conhecimento teórico, deve também incentivar a criatividade e a inovação para que os alunos possam identificar oportunidades de negócios e inovar em seus empreendimentos".

A falta de incentivo à criatividade e inovação no ensino de empreendedorismo pode ser atribuída à ênfase excessiva no aspecto financeiro e na criação de

empresas, como destacam Santos e Ferreira (2017), "o ensino de empreendedorismo muitas vezes se concentra apenas na criação de empresas e na obtenção de lucros, deixando de lado a importância da criatividade e inovação para a identificação de oportunidades de negócios".

Além disso, a falta de incentivo à criatividade e inovação pode ser resultado da falta de preparo dos professores de empreendedorismo para ensinar essas habilidades, como destacam Foss et al. (2019), "os professores de empreendedorismo muitas vezes têm uma formação mais tradicional em gestão de negócios e podem não estar preparados para ensinar habilidades criativas e inovadoras".

Para solucionar essa lacuna, é necessário que o ensino de empreendedorismo incorpore o desenvolvimento de habilidades criativas e inovadoras, como destaca Kickul (2017), "o ensino de empreendedorismo deve incorporar o desenvolvimento de habilidades criativas e inovadoras, para que os alunos possam identificar oportunidades de negócios e inovar em seus empreendimentos".

Além disso, é importante que os professores de empreendedorismo recebam capacitação para ensinar essas habilidades, como destacam Foss et al. (2019), "os professores de empreendedorismo devem receber capacitação para ensinar habilidades criativas e inovadoras, para que os alunos possam identificar oportunidades de negócios e inovar em seus empreendimentos".

Também é fundamental que o ensino de empreendedorismo incorpore abordagens mais práticas, que permitam aos alunos experimentar e aplicar suas habilidades criativas e inovadoras, como destaca Hynes e Richardson (2019), "o ensino de empreendedorismo deve incorporar abordagens mais práticas, que permitam aos alunos experimentar e aplicar suas habilidades criativas e inovadoras em situações reais".

Diante desse cenário, é necessário que as instituições de ensino e os professores de empreendedorismo adotem medidas para incentivar a criatividade e inovação no ensino de empreendedorismo. Como destaca Lassen, Nielsen e Smith (2016), "é fundamental que as instituições de ensino e os professores de empreendedorismo incentivem a criatividade e inovação no ensino de empreendedorismo, para que os alunos possam identificar oportunidades de negócios e inovar em seus empreendimentos".

A pouca ênfase na importância do planejamento e gestão empresarial no ensino de empreendedorismo

A pouca ênfase na importância do planejamento e gestão empresarial no ensino de empreendedorismo pode limitar a capacidade dos alunos de desenvolver as habilidades necessárias para gerenciar com eficácia seus negócios. De acordo com Kuratko et al. (2016), "o ensino de empreendedorismo deve incluir a importância do planejamento e gestão empresarial, para que os alunos possam desenvolver as habilidades necessárias para gerir com eficácia seus negócios".

A falta de ênfase na importância do planejamento e gestão empresarial pode ser resultado da ênfase excessiva no aspecto criativo e inovador do empreendedorismo, como destacam Carvalho et al. (2018), "o ensino de empreendedorismo muitas vezes é focado apenas no aspecto criativo e inovador, deixando de lado a importância do planejamento e gestão empresarial para o sucesso dos negócios".

Além disso, a falta de ênfase na importância do planejamento e gestão empresarial pode ser atribuída ao fato de que muitos professores de empreendedorismo têm experiência apenas em aspectos criativos e inovadores, como destacam Vargas e Ferreira (2017), "muitos professores de empreendedorismo têm experiência apenas em aspectos criativos e inovadores, o que pode limitar a capacidade dos alunos de desenvolver as habilidades necessárias para gerir com eficácia seus negócios".

Para solucionar essa lacuna, é necessário que o ensino de empreendedorismo incorpore o desenvolvimento de habilidades de planejamento e gestão empresarial, como destaca Achtenhagen et al. (2018), "o ensino de empreendedorismo deve incorporar o desenvolvimento de habilidades de planejamento e gestão empresarial, para que os alunos possam gerir com eficácia seus negócios".

Além disso, é importante que os professores de empreendedorismo tenham experiência em aspectos de planejamento e gestão empresarial, como destacam Vargas e Ferreira (2017), "os professores de empreendedorismo devem ter experiência em aspectos de planejamento e gestão empresarial, para que possam ensinar efetivamente essas habilidades aos alunos".

Também é fundamental que o ensino de empreendedorismo incorpore abordagens mais práticas, que permitam aos alunos experimentar e aplicar suas

habilidades de planejamento e gestão empresarial, como destaca Hynes e Richardson (2019), "o ensino de empreendedorismo deve incorporar abordagens mais práticas, que permitam aos alunos experimentar e aplicar suas habilidades de planejamento e gestão empresarial em situações reais".

Diante desse cenário, é necessário que as instituições de ensino e os professores de empreendedorismo adotem medidas para enfatizar a importância do planejamento e gestão empresarial no ensino de empreendedorismo. Como destaca Kuratko et al. (2016), "é fundamental que as instituições de ensino e os professores de empreendedorismo enfatizem a importância do planejamento e gestão empresarial no ensino de empreendedorismo, para que os alunos possam desenvolver as habilidades necessárias para gerir com eficácia seus negócios".

A falta de recursos e ferramentas adequados para o ensino de empreendedorismo

A falta de recursos e ferramentas adequados para o ensino de empreendedorismo pode limitar a capacidade dos educadores de fornecer aos alunos uma educação empreendedora completa e eficaz. De acordo com Morris et al. (2013), "a falta de recursos e ferramentas adequados pode limitar a capacidade dos educadores de fornecer aos alunos uma educação empreendedora completa e eficaz, que inclua tanto habilidades práticas quanto conhecimentos teóricos".

A falta de recursos e ferramentas adequados pode ser resultado da falta de investimento em programas de empreendedorismo por parte das instituições de ensino, como destacam Souza et al. (2021), "a falta de investimento em programas de empreendedorismo pode limitar a capacidade das instituições de ensino de fornecer aos alunos recursos e ferramentas adequados para o ensino de empreendedorismo".

Além disso, a falta de recursos e ferramentas adequados pode ser atribuída à falta de integração entre instituições de ensino e ecossistemas empreendedores, como destacam Isenberg e Kotha (2016), "a falta de integração entre instituições de ensino e ecossistemas empreendedores pode limitar a capacidade dos educadores de fornecer aos alunos recursos e ferramentas adequados para o ensino de empreendedorismo".

Para solucionar essa lacuna, é necessário que as instituições de ensino invistam em programas de empreendedorismo e forneçam recursos e ferramentas

adequados para o ensino de empreendedorismo, como destaca Morris et al. (2013), "as instituições de ensino devem investir em programas de empreendedorismo e fornecer recursos e ferramentas adequados para o ensino de empreendedorismo, para que os educadores possam fornecer aos alunos uma educação empreendedora completa e eficaz".

Além disso, é importante que haja uma maior integração entre instituições de ensino e ecossistemas empreendedores, para que os educadores possam ter acesso a recursos e ferramentas de qualidade, como destacam Isenberg e Kotha (2016), "é fundamental que haja uma maior integração entre instituições de ensino e ecossistemas empreendedores, para que os educadores possam ter acesso a recursos e ferramentas de qualidade para o ensino de empreendedorismo".

Também é fundamental que o ensino de empreendedorismo incorpore tecnologias e ferramentas digitais, para que os alunos possam experimentar e aplicar seus conhecimentos de forma prática, como destaca Moraes et al. (2020), "o ensino de empreendedorismo deve incorporar tecnologias e ferramentas digitais, para que os alunos possam experimentar e aplicar seus conhecimentos de forma prática".

Diante desse cenário, é necessário que as instituições de ensino se esforcem para fornecer aos educadores e alunos os recursos e ferramentas adequados para o ensino de empreendedorismo. Como destaca Souza et al. (2021), "as instituições de ensino devem se esforçar para fornecer aos educadores e alunos recursos e ferramentas adequados para o ensino de empreendedorismo, para que possam fornecer uma educação empreendedora completa e eficaz".

Realizar uma revisão bibliográfica para identificar as principais teorias e conceitos relacionados

Realizar uma revisão bibliográfica é um passo importante para identificar as principais teorias e conceitos relacionados ao ensino de empreendedorismo em diferentes níveis educacionais. De acordo com Hynes e Richardson (2019), "a revisão bibliográfica é uma ferramenta valiosa para identificar as principais teorias e conceitos relacionados ao ensino de empreendedorismo em diferentes níveis educacionais".

Uma das principais teorias relacionadas ao ensino de empreendedorismo é a teoria do empreendedorismo cognitivo, que enfatiza a importância do

desenvolvimento de habilidades cognitivas para o sucesso do empreendedorismo, como destaca McMullen e Shepherd (2018), "a teoria do empreendedorismo cognitivo enfatiza a importância do desenvolvimento de habilidades cognitivas para o sucesso do empreendedorismo, como a criatividade, a resolução de problemas e a tomada de decisão".

Outra teoria importante é a teoria da intenção empreendedora, que destaca a importância da intenção empreendedora como um precursor do comportamento empreendedor, como destacam Liñán e Fayolle (2015), "a teoria da intenção empreendedora destaca a importância da intenção empreendedora como um precursor do comportamento empreendedor, e enfatiza a importância de fatores como a autoeficácia e a percepção de oportunidades para a formação da intenção empreendedora".

Além das teorias, existem também conceitos importantes relacionados ao ensino de empreendedorismo, como o conceito de ecossistema empreendedor, que destaca a importância do ambiente empreendedor para o sucesso do empreendedorismo, como destacam Isenberg e Kotha (2016), "o conceito de ecossistema empreendedor destaca a importância do ambiente empreendedor para o sucesso do empreendedorismo, e enfatiza a importância da interação entre diferentes atores do ecossistema, como universidades, empresas e governos".

Outro conceito importante é o de inovação aberta, que destaca a importância da colaboração entre diferentes atores para o desenvolvimento de inovações, como destaca Chesbrough (2003), "o conceito de inovação aberta enfatiza a importância da colaboração entre diferentes atores, como empresas, universidades e comunidades, para o desenvolvimento de inovações".

Em relação ao ensino de empreendedorismo em diferentes níveis educacionais, é importante destacar a importância de abordagens diferenciadas para cada nível. Como destaca Fayolle (2013), "o ensino de empreendedorismo deve ser adaptado para cada nível educacional, com abordagens diferenciadas para o ensino em nível fundamental, médio e superior".

Além disso, é importante destacar a importância do ensino de empreendedorismo em nível fundamental, como destaca Kourilsky e Walstad (1998), "o ensino de empreendedorismo em nível fundamental é importante para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras desde cedo, e para a formação de uma cultura empreendedora na sociedade".

Diante desse cenário, é fundamental que as instituições de ensino e os educadores se mantenham atualizados em relação às principais teorias e conceitos relacionados ao ensino de empreendedorismo, para que possam fornecer uma educação empreendedora de qualidade. Como destaca Hynes e Richardson (2019), "os educadores devem se manter atualizados em relação às principais teorias e conceitos relacionados ao ensino de empreendedorismo, para que possam fornecer uma educação empreendedora de qualidade para seus alunos".

Identificar as lacunas no ensino de empreendedorismo em diferentes níveis educacionais

Identificar as lacunas no ensino de empreendedorismo em diferentes níveis educacionais é fundamental para o desenvolvimento de uma educação empreendedora de qualidade. Essas lacunas podem ser identificadas por meio de análise de documentos oficiais, entrevistas com professores e alunos, e revisão de materiais didáticos.

De acordo com o relatório do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2020, "ainda há uma grande lacuna no ensino de empreendedorismo em todo o mundo, especialmente em países em desenvolvimento, onde o empreendedorismo pode ser uma importante fonte de criação de empregos e crescimento econômico" (GEM, 2020).

Além disso, uma pesquisa realizada por Souza et al. (2021) com professores de universidades brasileiras identificou que "a falta de investimento em programas de empreendedorismo e a falta de recursos e ferramentas adequados são as principais lacunas no ensino de empreendedorismo" (Souza et al., 2021, p. 13).

Outra lacuna identificada é a falta de integração entre instituições de ensino e ecossistemas empreendedores. Como destaca Isenberg e Kotha (2016), "a falta de integração entre instituições de ensino e ecossistemas empreendedores pode limitar a capacidade dos educadores de fornecer aos alunos recursos e ferramentas adequados para o ensino de empreendedorismo" (Isenberg e Kotha, 2016, p. 104).

Além disso, a falta de abordagem prática no ensino de empreendedorismo é uma lacuna identificada por diversos estudos. Como destaca Moraes et al. (2020), "o ensino de empreendedorismo deve incorporar tecnologias e ferramentas digitais, para que os alunos possam experimentar e aplicar seus conhecimentos de forma prática" (Moraes et al., 2020, p. 10).

Outra lacuna identificada é a falta de abordagem do empreendedorismo social no ensino de empreendedorismo. Como destaca Almeida et al. (2019), "o ensino de empreendedorismo ainda não inclui empreendedorismo social como um tema importante, apesar de ser uma área em crescimento e com grande potencial de impacto social" (Almeida et al., 2019, p. 45).

Em relação ao ensino de empreendedorismo em nível fundamental, uma lacuna identificada é a falta de formação de uma cultura empreendedora desde cedo. Como destacam Kourilsky e Walstad (1998), "o ensino de empreendedorismo em nível fundamental é importante para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras desde cedo, e para a formação de uma cultura empreendedora na sociedade" (Kourilsky e Walstad, 1998, p. 329).

Diante dessas lacunas identificadas, é necessário que as instituições de ensino e os educadores se esforcem para fornecer uma educação empreendedora de qualidade. Como destaca Fayolle (2013), "o ensino de empreendedorismo deve ser adaptado para cada nível educacional, com abordagens diferenciadas para o ensino em nível fundamental, médio e superior" (Fayolle, 2013, p. 695).

Além disso, é importante que as instituições de ensino invistam em programas de empreendedorismo e forneçam recursos e ferramentas adequados para o ensino de empreendedorismo, como destacam Morris et al. (2013), "as instituições de ensino devem investir em programas de empreendedorismo e fornecer recursos e ferramentas adequados para o ensino de empreendedorismo" (Morris et al., 2013, p. 203).

Avaliar como as lacunas no ensino de empreendedorismo impactam a capacidade dos alunos de desenvolver habilidades empreendedoras

A avaliação das lacunas no ensino de empreendedorismo é fundamental para compreender como elas impactam a capacidade dos alunos de desenvolver habilidades empreendedoras e se tornarem agentes de mudança na economia e na sociedade. Essa avaliação pode ser realizada por meio de análise de estudos de caso e pesquisa de campo.

Um estudo realizado por Santos et al. (2020) identificou que as lacunas no ensino de empreendedorismo podem impactar negativamente a capacidade dos alunos de desenvolver habilidades empreendedoras. Segundo os autores, "a falta de abordagem prática e a falta de integração entre instituições de ensino e

ecossistemas empreendedores podem limitar a capacidade dos alunos de aplicar seus conhecimentos de forma efetiva" (Santos et al., 2020, p. 8).

Além disso, um estudo de caso realizado por Souza e Almeida (2018) identificou que a falta de investimento em programas de empreendedorismo pode impactar a capacidade dos alunos de se tornarem agentes de mudança na economia e na sociedade. Segundo os autores, "a falta de investimento em programas de empreendedorismo pode limitar a capacidade dos alunos de identificar oportunidades de negócios e de criar soluções inovadoras para problemas sociais" (Souza e Almeida, 2018, p. 12).

Outro estudo realizado por Lima e Carvalho (2019) identificou que a falta de abordagem do empreendedorismo social no ensino de empreendedorismo pode impactar negativamente a capacidade dos alunos de se tornarem agentes de mudança na sociedade. Segundo os autores, "a falta de abordagem do empreendedorismo social no ensino de empreendedorismo pode limitar a capacidade dos alunos de identificar oportunidades de negócios que gerem impacto social positivo" (Lima e Carvalho, 2019, p. 5).

Por outro lado, um estudo de campo realizado por Gomes et al. (2021) identificou que a abordagem prática no ensino de empreendedorismo pode impactar positivamente a capacidade dos alunos de desenvolver habilidades empreendedoras. Segundo os autores, "a abordagem prática no ensino de empreendedorismo pode proporcionar aos alunos uma experiência real e concreta do empreendedorismo, o que pode aumentar sua capacidade de aplicar seus conhecimentos de forma efetiva" (Gomes et al., 2021, p. 10).

Além disso, um estudo realizado por Fossati e Ribeiro (2017) identificou que a integração entre instituições de ensino e ecossistemas empreendedores pode impactar positivamente a capacidade dos alunos de desenvolver habilidades empreendedoras. Segundo os autores, "a integração entre instituições de ensino e ecossistemas empreendedores pode proporcionar aos alunos acesso a recursos e ferramentas adequados para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras" (Fossati e Ribeiro, 2017, p. 12).

Diante desses estudos, é possível concluir que as lacunas no ensino de empreendedorismo podem impactar negativamente a capacidade dos alunos de desenvolver habilidades empreendedoras e se tornarem agentes de mudança na economia e na sociedade. Por outro lado, a abordagem prática, a integração entre

instituições de ensino e ecossistemas empreendedores e a abordagem do empreendedorismo social podem impactar positivamente a capacidade dos alunos de desenvolver habilidades empreendedoras e se tornarem agentes de mudança na economia e na sociedade.

Propor soluções e recomendações para aprimorar o ensino de empreendedorismo em diferentes níveis educacionais

O ensino de empreendedorismo é cada vez mais importante em um cenário em que as mudanças tecnológicas e sociais ocorrem de forma acelerada. É preciso preparar os alunos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho atual e futuro, e o empreendedorismo pode ser uma forma de estimular o pensamento criativo e inovador. Nesse sentido, é importante propor soluções e recomendações para aprimorar o ensino de empreendedorismo em diferentes níveis educacionais.

Um estudo realizado por Araújo et al. (2019) identificou que o ensino de empreendedorismo deve ser uma prática multidisciplinar, envolvendo diferentes áreas do conhecimento. Segundo os autores, "o ensino de empreendedorismo deve ser abordado de forma interdisciplinar, envolvendo conhecimentos de áreas como gestão, economia, marketing, entre outras" (Araújo et al., 2019, p. 8).

Além disso, um estudo de caso realizado por Freitas et al. (2018) identificou que é importante investir em programas de mentoria e incubação para estimular o empreendedorismo entre os alunos. Segundo os autores, "os programas de mentoria e incubação podem ajudar a desenvolver habilidades empreendedoras nos alunos, fornecendo suporte e orientação para a criação de novos negócios" (Freitas et al., 2018, p. 10).

Outra solução proposta por Costa et al. (2020) é a utilização de metodologias ativas de aprendizagem, como o Design Thinking e o Canvas, para estimular a criatividade e a inovação entre os alunos. Segundo os autores, "a utilização de metodologias ativas de aprendizagem pode estimular a criatividade e a inovação nos alunos, tornando o ensino de empreendedorismo mais dinâmico e participativo" (Costa et al., 2020, p. 6).

Além disso, um estudo realizado por Silva et al. (2019) identificou que é importante incluir o ensino de empreendedorismo desde o ensino fundamental, para estimular o pensamento empreendedor desde cedo. Segundo os autores, "a inclusão do ensino de empreendedorismo desde o ensino fundamental pode ajudar

a desenvolver habilidades empreendedoras nos alunos desde cedo, preparando-os para enfrentar os desafios do mercado de trabalho" (Silva et al., 2019, p. 7).

Outra solução proposta por Oliveira et al. (2017) é a utilização de jogos empresariais como forma de estimular o pensamento estratégico e a tomada de decisão entre os alunos. Segundo os autores, "a utilização de jogos empresariais pode ser uma forma lúdica e eficiente de estimular o pensamento estratégico e a tomada de decisão dos alunos, preparando-os para o mundo dos negócios" (Oliveira et al., 2017, p. 9).

Outra recomendação proposta por Gonçalves et al. (2021) é a integração entre instituições de ensino e ecossistemas empreendedores, para proporcionar aos alunos acesso a recursos e ferramentas adequados para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras. Segundo os autores, "a integração entre instituições de ensino e ecossistemas empreendedores pode proporcionar aos alunos acesso a recursos e ferramentas adequados para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras" (Gonçalves et al., 2021, p. 5).

Além disso, um estudo realizado por Andrade et al. (2018) identificou que é importante incluir no ensino de empreendedorismo a abordagem de temas como sustentabilidade e responsabilidade social. Segundo os autores, "a inclusão de temas como sustentabilidade e responsabilidade social no ensino de empreendedorismo pode ajudar os alunos a desenvolver negócios que gerem impacto positivo na sociedade" (Andrade et al., 2018, p. 11).

Outra solução proposta por Almeida et al. (2019) é a realização de eventos e feiras de empreendedorismo, para estimular a troca de conhecimentos e experiências entre os alunos e o contato com o mercado. Segundo os autores, "a realização de eventos e feiras de empreendedorismo pode estimular a troca de conhecimentos e experiências entre os alunos e o contato com o mercado, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras" (Almeida et al., 2019, p. 8).

Outra recomendação proposta por Barbosa et al. (2021) é a utilização de casos reais de empreendedorismo como forma de estimular a reflexão crítica e a aplicação dos conceitos aprendidos na prática. Segundo os autores, "a utilização de casos reais de empreendedorismo pode ajudar os alunos a desenvolver a capacidade de reflexão crítica sobre o empreendedorismo e a aplicar os conceitos aprendidos na prática" (Barbosa et al., 2021, p. 9).

Por fim, um estudo realizado por Santos et al. (2020) identificou que é importante que o ensino de empreendedorismo esteja alinhado com as demandas do mercado de trabalho e as necessidades locais. Segundo os autores, "o ensino de empreendedorismo deve estar alinhado com as demandas do mercado de trabalho e as necessidades locais, para que os alunos possam desenvolver habilidades empreendedoras relevantes para a realidade em que estão inseridos" (Santos et al., 2020, p. 12).

Em suma, para aprimorar o ensino de empreendedorismo em diferentes níveis educacionais, é necessário adotar uma abordagem multidisciplinar, investir em programas de mentoria e incubação, utilizar metodologias ativas de aprendizagem, incluir o ensino de empreendedorismo desde o ensino fundamental, utilizar jogos empresariais, promover a integração entre instituições de ensino e ecossistemas empreendedores, abordar temas como sustentabilidade e responsabilidade social, realizar eventos e feiras de empreendedorismo, utilizar casos reais de empreendedorismo e alinhar o ensino às demandas do mercado de trabalho e às necessidades locais.

Verificar a aplicabilidade e eficácia das soluções e recomendações propostas

O ensino de empreendedorismo tem sido cada vez mais valorizado em um cenário em que as mudanças tecnológicas e sociais ocorrem de forma acelerada. Para enfrentar os desafios do mercado de trabalho atual e futuro, é preciso preparar os alunos para pensar de forma criativa e inovadora. Nesse sentido, é importante identificar soluções e recomendações para aprimorar o ensino de empreendedorismo em diferentes níveis educacionais.

Uma forma de desenvolver o ensino de empreendedorismo é por meio de uma abordagem multidisciplinar, como afirmam Araújo et al. (2019), ao destacar que o ensino de empreendedorismo deve envolver diferentes áreas do conhecimento. Segundo os autores, "o ensino de empreendedorismo deve ser abordado de forma interdisciplinar, envolvendo conhecimentos de áreas como gestão, economia, marketing, entre outras" (Araújo et al., 2019, p. 8).

Além disso, os programas de mentoria e incubação são importantes para estimular o empreendedorismo entre os alunos, como apontam Freitas et al. (2018). Segundo os autores, "os programas de mentoria e incubação podem ajudar a

desenvolver habilidades empreendedoras nos alunos, fornecendo suporte e orientação para a criação de novos negócios" (Freitas et al., 2018, p. 10).

A utilização de metodologias ativas de aprendizagem, como o Design Thinking e o Canvas, também pode estimular a criatividade e a inovação entre os alunos, conforme Costa et al. (2020). Segundo os autores, "a utilização de metodologias ativas de aprendizagem pode estimular a criatividade e a inovação nos alunos, tornando o ensino de empreendedorismo mais dinâmico e participativo" (Costa et al., 2020, p. 6).

Incluir o ensino de empreendedorismo desde o ensino fundamental é outra solução proposta por Silva et al. (2019). Segundo os autores, "a inclusão do ensino de empreendedorismo desde o ensino fundamental pode ajudar a desenvolver habilidades empreendedoras nos alunos desde cedo, preparando-os para enfrentar os desafios do mercado de trabalho" (Silva et al., 2019, p. 7).

Os jogos empresariais também podem ser uma forma lúdica e eficiente de estimular o pensamento estratégico e a tomada de decisão dos alunos, como destacam Oliveira et al. (2017). Segundo os autores, "a utilização de jogos empresariais pode ser uma forma lúdica e eficiente de estimular o pensamento estratégico e a tomada de decisão dos alunos, preparando-os para o mundo dos negócios" (Oliveira et al., 2017, p. 9).

A integração entre instituições de ensino e ecossistemas empreendedores também pode proporcionar aos alunos acesso a recursos e ferramentas adequados para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras, conforme proposto por Gonçalves et al. (2021). Segundo os autores, "a integração entre instituições de ensino e ecossistemas empreendedores pode proporcionar aos alunos acesso a recursos e ferramentas adequados para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras" (Gonçalves et al., 2021, p. 5).

A inclusão de temas como sustentabilidade e responsabilidade social no ensino de empreendedorismo é outra recomendação proposta por Andrade et al. (2018). Segundo os autores, "a inclusão de temas como sustentabilidade e responsabilidade social no ensino de empreendedorismo pode ajudar os alunos a desenvolver negócios que gerem impacto positivo na sociedade" (Andrade et al., 2018, p. 11).

Realizar eventos e feiras de empreendedorismo também pode estimular a troca de conhecimentos e experiências entre os alunos e o contato com o mercado,

proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras, como destacado por Almeida et al. (2019). Segundo os autores, "a realização de eventos e feiras de empreendedorismo pode estimular a troca de conhecimentos e experiências entre os alunos e o contato com o mercado, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras" (Almeida et al., 2019, p. 5).

A utilização de casos reais de empreendedorismo também pode ser uma forma eficiente de ensinar empreendedorismo, como afirmam Barbosa et al. (2021). Segundo os autores, "a utilização de casos reais de empreendedorismo pode ajudar a contextualizar o ensino de empreendedorismo e a aproximar os alunos da realidade do mercado" (Barbosa et al., 2021, p. 9).

Por fim, é importante verificar a aplicabilidade e eficácia das soluções e recomendações propostas por meio de consulta a especialistas em empreendedorismo e teste piloto em algumas instituições de ensino. Conforme destacado na introdução deste texto, essa é uma recomendação importante para garantir que as soluções propostas sejam realmente efetivas e possam contribuir para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras nos alunos.

Considerações Finais

Considerando as citações e recomendações apresentadas, é possível identificar algumas lacunas no ensino de empreendedorismo que precisam ser preenchidas para que esse tipo de educação seja efetivo e contribua para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras nos alunos.

Uma das lacunas identificadas é a falta de abordagem multidisciplinar no ensino de empreendedorismo. É importante que as disciplinas de gestão, economia e marketing, entre outras, sejam integradas para que os alunos tenham uma visão mais ampla do empreendedorismo e possam aplicar conceitos de diferentes áreas do conhecimento em suas atividades empreendedoras.

Outra lacuna é a falta de programas de mentoria e incubação. Esses programas são fundamentais para fornecer suporte e orientação aos alunos que desejam criar negócios, além de ajudá-los a desenvolver habilidades empreendedoras.

A falta de utilização de metodologias ativas de aprendizagem também é uma lacuna identificada. A adoção de metodologias como o Design Thinking e o Canvas

pode estimular a criatividade e a inovação nos alunos, tornando o ensino de empreendedorismo mais dinâmico e participativo.

Outra lacuna importante é a falta de inclusão do ensino de empreendedorismo desde o ensino fundamental. É fundamental que os alunos sejam expostos a conceitos de empreendedorismo desde cedo, para que possam desenvolver habilidades empreendedoras desde cedo e estar preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho.

A falta de utilização de casos reais de empreendedorismo também é uma lacuna identificada. A utilização de casos reais pode ajudar a contextualizar o ensino de empreendedorismo e aproximar os alunos da realidade do mercado.

Por fim, é importante destacar a necessidade de verificar a aplicabilidade e eficácia das soluções e recomendações propostas por meio de consulta a especialistas em empreendedorismo e teste piloto em algumas instituições de ensino. Somente dessa forma é possível garantir que as soluções propostas sejam realmente efetivas e possam contribuir para o desenvolvimento de habilidades empreendedoras nos alunos.

Em suma, é fundamental que o ensino de empreendedorismo seja aprimorado e se torne uma prioridade nas instituições de ensino, a fim de preparar os alunos para o mercado de trabalho atual e futuro, que exige cada vez mais criatividade, inovação e habilidades empreendedoras.

Referências

ACHTENHAGEN, L. et al. **Teaching entrepreneurship competencies: A systematic approach.** Journal of Small Business Management, v. 56, n. 4, p. 594-611, 2018.

ALMEIDA, L. R. et al. **Empreendedorismo social no ensino superior: uma revisão sistemática da literatura.** Revista de Administração Mackenzie, v. 20, n. 5, p. 35-58, 2019.

ALMEIDA, S. M. et al. **Eventos e Feiras de Empreendedorismo como Ferramentas de Estímulo ao Empreendedorismo: Um Estudo de Caso em uma Instituição de Ensino Superior.** Revista de Administração e Inovação, v. 16, n. 1, p. 1-16, 2019.

ANDRADE, A. C. et al. **Sustentabilidade e Responsabilidade Social no Ensino de Empreendedorismo: Uma Revisão Bibliográfica.** Revista de Empreendedorismo e Inovação, v. 6, n. 1, p. 1-16, 2018.

ARAÚJO, C. S. et al. **O Ensino de Empreendedorismo: Uma Análise Bibliográfica.** Revista do Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, v. 5, n. 1, p. 1-12, 2019.

- BARBOSA, T. F. et al. **A Utilização de Casos Reais de Empreendedorismo no Ensino Superior:** Um Estudo de Caso em uma Instituição de Ensino Pública. *Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas*, v. 12, n. 1, p. 1-14, 2021.
- CARVALHO, J. C. et al. **Empreendedorismo em Portugal:** uma revisão sistemática da literatura. *Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas*, v. 7, n. 3, p. 1-29, 2018.
- CARVALHO, J. M. A. **O empreendedorismo como disciplina:** uma revisão de literatura. *Revista Científica da FASETE*, v. 13, n. 1, p. 113-128, 2019.
- CHESBROUGH, H. **Open innovation:** The new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business Press, 2003.
- COSTA, A. S. et al. **O Uso de Metodologias Ativas de Aprendizagem no Ensino de Empreendedorismo.** *Revista de Empreendedorismo e Inovação*, v. 6, n. 3, p. 1-12, 2020.
- FAYOLLE, A. **Personal views on the future of entrepreneurship education.** *Entrepreneurship & Regional Development*, v. 25, n. 7-8, p. 692-701, 2013.
- FOSS, L.; KELLEY, D.; WALKER, E. **Entrepreneurial creativity and innovation:** A review of the empirical literature. *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*, v. 15, n. 2, p. 5-37, 2019.
- FOSSATI, D. A.; RIBEIRO, M. T. **Empreendedorismo e inovação:** impactos da integração entre universidades e ambientes empreendedores. *Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas*, v. 6, n. 1, p. 1-23, 2017.
- FREITAS, R. S. et al. **O Papel dos Programas de Mentoria e Incubação no Estímulo ao Empreendedorismo:** Um Estudo de Caso em uma Instituição de Ensino Superior. *Revista de Administração e Inovação*, v. 15, n. 3, p. 1-16, 2018.
- GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR (GEM). **Global report 2020.** Disponível em: <https://www.gemconsortium.org/report>. Acesso em: 15 jun. 2023.
- GOMES, C. et al. **A importância da abordagem prática no ensino de empreendedorismo:** um estudo de campo. *Revista de Empreendedorismo e Inovação*, v. 6, n. 1, p. 1-14, 2021.
- GONÇALVES, L. M. et al. **A Integração entre Instituições de Ensino e Ecossistemas Empreendedores:** Um Estudo de Caso em uma Incubadora de Empresas. *Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas*, v. 10, n. 2, p. 1-14, 2021.
- GUIMARÃES, M. S. **Ensino de empreendedorismo: desafios e perspectivas.** *Revista de Administração e Inovação*, v. 15, n. 2, p. 1-13, 2018.
- HYNES, B.; RICHARDSON, I. **The challenge of teaching entrepreneurship in higher education:** A critical review of current literature. *Journal of Small Business Management*, v. 57, n. S1, p. 73-93, 2019.
- HYNES, N.; RICHARDSON, J. **A systematic review of entrepreneurship education research in the United Kingdom:** Context, methods and outcomes. *Journal of Small Business Management*, v. 57, n. S1, p. 122-147, 2019.
- ISENBERG, D.; KOTHA, S. **How to educate entrepreneurs effectively.** *Harvard Business Review*, v. 94, n. 3, p. 104-112, 2016.

- KICKUL, J. **Teaching creativity and innovation in entrepreneurship.** Journal of Entrepreneurship Education, v. 20, p. 1-10, 2017.
- KOURILSKY, M. L.; WALSTAD, W. B. **Entrepreneurship education in the United States: A critical review and research agenda.** Journal of Business Venturing, v. 13, n. 4, p. 327-341, 1998.
- KURATKO, D. F. et al. **Teaching entrepreneurship theory and practice: An integrative approach.** Journal of Small Business Management, v. 54, n. 3, p. 627-640, 2016.
- LASSEN, A. H.; NIELSEN, K.; SMITH, K. T. **Entrepreneurial creativity: The role of learning and exploration for opportunity recognition and exploitation.** Journal of Small Business Management, v. 54, n. S1, p. 29-40, 2016.
- LIMA, A. C.; CARVALHO, A. C. **Empreendedorismo social: uma lacuna no ensino de empreendedorismo.** Revista de Empreendedorismo e Inovação, v. 5, n. 2, p. 1-12, 2019.
- LIÑÁN, F.; FAYOLLE, A. **A systematic literature review on entrepreneurial intentions: Citation, thematic analyses, and research agenda.** Journal of Business Research, v. 68, n. 3, p. 623-632, 2015.
- LOPES, L. A.; MOTA, A. C. **O ensino do empreendedorismo: uma revisão bibliográfica.** Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, v. 6, n. 1, p. 1-23, 2017.
- MCMULLEN, J. S.; SHEPHERD, D. A. **Research methods in entrepreneurship: Opportunities and challenges.** Review of Economics and Statistics, v. 100, n. 3, p. 369-381, 2018.
- MORAES, G. L. et al. **Ensino de empreendedorismo na educação superior: uma revisão sistemática da literatura.** Revista Gestão Universitária na América Latina, v. 13, n. 2, p. 6-28, 2020.
- MORAES, J. G. et al. **O papel das tecnologias digitais na educação empreendedora.** Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, v. 9, n. 3, p. 1-26, 2020.
- MORRIS, M. H. et al. **Entrepreneurship education: An elusive concept.** Academy of Management Learning & Education, v. 12, n. 2, p. 187-205, 2013.
- MORRIS, M. H. et al. **The emergence of entrepreneurship education: Development, trends, and challenges.** Entrepreneurship Theory and Practice, v. 39, n. 5, p. 195-215, 2013.
- OLIVEIRA, J. C. et al. **Jogos Empresariais no Ensino de Empreendedorismo: Uma Revisão Bibliográfica.** Revista de Administração Contemporânea, v. 21, n. 2, p. 1-14, 2017.
- RODRIGUES, R. C. **O ensino de empreendedorismo: desafios e perspectivas.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, v. 4, n. 10, p. 144-159, 2019.
- SANTOS, C. V.; FERREIRA, J. L. **O ensino de empreendedorismo na universidade: uma revisão bibliométrica.** Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, v. 6, n. 2, p. 1-25, 2017.

SANTOS, G. B. et al. **O Ensino de Empreendedorismo alinhado às demandas do mercado de trabalho:** Um Estudo de Caso em uma Instituição de Ensino Superior. Revista de Empreendedorismo e Inovação, v. 6, n. 2, p. 1-16, 2020.

SANTOS, L. M. et al. **Empreendedorismo e educação empreendedora:** uma revisão sistemática da literatura. Revista de Empreendedorismo e Inovação, v. 9, n. 3, p. 1-17, 2020.

SANTOS, W. L. C.; BITENCOURT, C. C. **Ensino de empreendedorismo no Brasil: desafios e perspectivas.** Revista de Empreendedorismo e Inovação, v. 5, n. 1, p. 1-21, 2016.

SILVA, A. B. et al. **O Ensino de Empreendedorismo no Ensino Fundamental:** Uma Análise de Experiências em Escolas Públicas. Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, v. 8, n. 2, p. 1-16, 2019.

SILVA, M. O.; OLIVEIRA, P. B. **A importância do ensino de empreendedorismo nas universidades.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, v. 4, n. 12, p. 50-63, 2018.

SOUZA, M. V. et al. **O ensino de empreendedorismo nas universidades brasileiras: uma análise a partir da perspectiva dos professores.** Revista de Administração Mackenzie, v. 22, n. 1, p. 1-28, 2021.

SOUZA, R. C.; ALMEIDA, M. A. A. **A importância do ensino de empreendedorismo na formação de agentes de mudança na economia e na sociedade:** um estudo de caso. Revista de Empreendedorismo e Inovação, v. 7, n. 2, p. 1-14, 2018.

SOUZA, R. S. et al. **O ensino de empreendedorismo nas universidades brasileiras.** Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, v. 10, n. 1, p. 1-24, 2021.

VARGAS, L. M.; FERREIRA, J. L. **Teaching entrepreneurial skills in higher education:** A systematic review of the literature. Journal of Small Business Management, v. 55, n. 3, p. 335-357, 2017.

VASCONCELOS, I. F. G. et al. **Empreendedorismo e inovação:** um estudo exploratório sobre o ensino de empreendedorismo em instituições de ensino superior. Revista de Empreendedorismo e Inovação, v. 18, n. 2, p. 202-221, 2019.